

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE DIFERENTES EXTRACTOS OBTENIDOS A PARTIR DE VIEIRA PATAGÓNICA (*Zygochlamys patagonica*)

RESUMEN

El uso excesivo de antibióticos en medicina, producción animal, agricultura y alimentos, ha contribuido a la aparición de patógenos resistentes a los antibióticos convencionales, haciendo necesaria la búsqueda de nuevos compuestos a partir de fuentes naturales y seguras. Ciertos péptidos de bajo peso molecular, con potencial actividad antimicrobiana, poseen alta especificidad para organismos procariontes y baja o nula toxicidad para los eucariotes. Los invertebrados marinos son una fuente posible para su obtención, ya que poseen un sistema inmune innato muy efectivo el cual es la primera línea de defensa frente a bacterias, hongos y virus. Una forma de obtenerlos es mediante la extracción con diferentes tipos de solventes que permiten mantener la función efectora de estas moléculas luego de su aislamiento. En este trabajo, a partir de ejemplares de *Zygochlamys patagonica* se obtuvieron extractos con diferentes solventes y se compararon los rendimientos con el método estándar para la aislación de péptidos y proteínas. Se evaluó la concentración inhibitoria mínima (CIM) y la actividad antimicrobiana por medio de la determinación del porcentaje de inhibición del crecimiento de todos los extractos obtenidos sobre bacterias Gram positivas y Gram negativas, y se comparó su eficacia con un antibiótico convencional. La CIM de los extractos provenientes de los tejidos de vieira (sin callos) fue de 2,5 mg ml⁻¹, y la actividad antimicrobiana de los mismos fue comparable a la de un antibiótico comercial.

Palabras clave: *Actividad antimicrobiana, Bivalvos, Vieira patagónica*

SUMMARY

The excessive use of antibiotics in medicine, animal production, agriculture and food has contributed to the emergence of pathogens resistant to conventional antibiotics, making the search for new compounds from natural and safe sources necessary. Certain low molecular weight peptides with potential antimicrobial activity have high specificity for prokaryotic organisms and low or no toxicity to eukaryotes. Marine invertebrates are a tentative source for obtaining them, since they have a very effective innate immune system which is the first line of defense against bacteria, fungi and viruses. One way to obtain them is by extraction with different types of solvents that allow maintaining the effector function of these molecules after their isolation. In this work, extracts with different solvents were obtained from *Zygochlamys patagonica* and yields were compared with the isolation standard method for peptides and proteins. Minimum inhibitory concentration (MIC) and antimicrobial activity were evaluated by determining the percentage of growth inhibition of all extracts obtained on Gram positive and Gram negative bacteria, and their efficacy was compared with a conventional antibiotic. The MIC of the extracts from scallop tissues (without calluses) was 2.5 mg ml^{-1} , and their antimicrobial activity was comparable to that of a commercial antibiotic.

Keywords: *Antimicrobial Activity, Bivalves, Patagonian scallop*

INTRODUCCIÓN

Los antibióticos constituyen un grupo heterogéneo de sustancias que ejercen una acción específica sobre alguna estructura o función metabólica de un determinado microorganismo. En los últimos años, el uso excesivo e incontrolado de antibióticos en medicina, producción animal, agricultura y en la conservación de productos alimenticios, ha contribuido en gran medida a la aparición de patógenos resistentes a los antibióticos convencionales. Frente a esta problemática, la búsqueda de nuevos antibióticos se ha convertido en un gran desafío para la biotecnología y la industria farmacéutica, existiendo un gran interés en encontrar este tipo de moléculas a partir de fuentes naturales y ecológicamente seguras (Kim y Mendis, 2006; Shahidi y Zhong, 2008; Lordan *et al.*, 2011; Najafian *et al.*, 2012; Bahar y Ren, 2013; Wang *et al.*, 2017).

Una clase de moléculas que poseen actividad antimicrobiana son los péptidos de bajo peso molecular, que pueden ser naturales (Sharma *et al.*, 2009; Sugesh y Mayavu, 2013; Bouillet *et al.* 2019), sintéticos o generados a partir de diferentes procesos (Ryan *et al.*, 2011; Ennaas *et al.*, 2015; Hou *et al.*, 2017; Salomone y Massa, 2018). Diversos estudios muestran que la mayoría de estos péptidos poseen funciones antimicrobianas (bactericidas o bacteriostáticas) contra varias cepas Gram negativas y positivas, siendo potencialmente útiles en la industria alimentaria y en la farmacéutica. Para uso medicinal y alimentario, los péptidos antimicrobianos son algunas veces preferidos a los antibióticos convencionales porque eliminan las bacterias más rápidamente, su actividad no se ve afectada por los mecanismos de resistencia a los antibióticos, poseen alta especificidad para organismos procariotas y baja o nula toxicidad para los eucariotas (Shahidi y Zhong, 2008; Najafian y Babji, 2012).

Estos péptidos son moléculas anfifílicas o anfipáticas menores a 10 kDa, con alto contenido de lisina y arginina, que les confiere carga neta positiva (Tincu y Taylor, 2004; Hancock *et al.*, 2006; Lemus *et al.*, 2016; Kuppusamy *et al.*, 2019). Uno de los mecanismos por el cual estas moléculas ejercen su función sobre los microorganismos es por la unión de su carga neta positiva a la carga neta negativa de la superficie lipídica microbiana a través de interacciones electrostáticas, permeabilizando la membrana. Esta interacción provoca un desplazamiento de los cationes divalentes (Mg^{+2} y Ca^{+2}), facilitando la formación de áreas desestabilizadas en la membrana y promoviendo la translocación del péptido a su interior. De esta manera inducen la lisis celular directa o la perturbación de la membrana, de tal manera que permite la salida de componentes celulares (Gutiérrez y Orduz, 2003; Kuppusamy *et al.*, 2019).

Los organismos marinos son un gran recurso para la obtención de moléculas bioactivas. En particular los invertebrados, que poseen un sistema inmune innato muy efectivo el cual es la primera línea de defensa

frente a bacterias, hongos y virus. Es un mecanismo de reconocimiento de patógenos poco específico, que genera respuestas tanto a nivel celular como humoral, en donde los péptidos de bajo peso molecular son su principal defensa frente a potenciales patógenos. Cuando se dispara la inmunidad humoral, se sintetizan componentes antimicrobianos, siendo los péptidos los que se encuentran en mayor proporción. En moluscos bivalvos se encuentran en hemolinfa, y en tejidos y órganos que están expuestos a potenciales patógenos (Tincu y Taylor, 2004; Sumita *et al.*, 2009; Bahar y Ren, 2013; Sugesh y Mayavu, 2013). Los péptidos por lo general se sintetizan como pro-péptidos que, luego de activarse, adoptan una estructura secundaria que les confiere su función efectora. Pueden estar codificados en el genoma o generarse como metabolito secundario.

Una forma de obtener estos péptidos naturales con potencial función antimicrobiana, es mediante su extracción con diferentes tipos de solventes (Sharma *et al.*, 2009; Sugesh y Mayavu, 2013; Kiran *et al.*, 2014; Injai *et al.*, 2016). La elección de esta clase de proceso se basa en que, dependiendo de la temperatura y del solvente utilizado, se pueden extraer los péptidos de forma tal que no sufran modificaciones estructurales con respecto a la conformación que poseen naturalmente en un determinado organismo, manteniendo su función efectora intacta.

En este trabajo a partir de dos grupos de tejidos (callos por un lado y resto de los tejidos por otro) de *Z. patagonica* se obtuvieron extractos con diferentes solventes y se compararon los rendimientos con el método estándar para la aislación de péptidos y proteínas. Se evaluó la actividad antimicrobiana de todos los extractos obtenidos sobre bacterias Gram positivas (*Bacillus subtilis* y *Lactobacillus plantarum*) y Gram negativas (*Escherichia coli* y *Pseudomona aeruginosa*) y se compararon sus eficacias con respecto a un antibiótico convencional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de extractos

Las vieiras utilizadas para realizar los extractos, fueron recolectadas durante el año 2018 por los buques comerciales *Miss Tide* (Latitud 43° 55' 00''; Longitud 60° 04' 50'') y *Atlantic Surf III* (Latitud 45° 00' 30''; Longitud 60° 15' 00''). Se mantuvieron en cautiverio en acuarios y luego se almacenaron a -20 °C, a medida que se iban produciendo las muertes. Al momento de su uso fueron descongeladas a temperatura

ambiente y lavadas con agua destilada estéril. Por un lado, se recolectaron los callos y, por otro lado el resto de los tejidos, siendo sometidas ambas muestras de forma individual, a las diferentes extracciones.

Para la extracción con Ácido Acético/Acetona (A/Ac), que es específica para la obtención de proteínas y péptidos, se utilizó 0,75 g de muestra húmeda por cada 1 ml de Ácido Acético al 10 %, se incubó por 24 h a 4 ± 1 °C y se centrifugó a 10.000 rpm durante 15 min. El sobrenadante se traspasó a un tubo limpio, se le agregó 3 volúmenes de Acetona fría, se incubó por 24 h a 4 ± 1 °C y se centrifugó a 5.000 rpm durante 15 min. El precipitado obtenido se secó en estufa a 60 ± 1 °C, hasta peso constante (modificado de *Thermo Fisher Inc.*, 2009). Las extracciones con Etanol (Et), Metanol (Me), Acetona (Ac) y Agua (Ag) se realizaron por maceración en frío en recipientes de vidrio color ámbar a temperatura ambiente, durante cinco días, utilizando 0,5 g de muestra húmeda por cada 1 ml de solvente, homogeneizando los tejidos periódicamente. Los homogenatos se filtraron con papel *Whatman* N° 1, se recolectaron los eluatos y se evaporaron los solventes en estufa a 60 ± 1 °C, hasta peso constante (modificado de: Pachaiyappan *et al.*, 2014; Abouzeed *et al.*, 2018; Kiran *et al.*, 2014; Injai *et al.*, 2014).

Los sólidos recuperados de cada solvente fueron solubilizados en Dimetilsulfóxido (DMSO) para obtener una concentración final de 15 mg ml^{-1} , se esterilizaron con filtro de $0,22 \mu\text{m}$, y se conservaron a -20 ± 1 °C hasta su uso. Todas las extracciones se realizaron por duplicado y el rendimiento se expresó como gramos de sólidos / gramo de tejido húmedo.

Electroforesis en gel de Agarosa

La separación electroforética de proteínas y péptidos se llevó a cabo en gel de agarosa al 5 % (500 mM Trizma Base; 160 mM Ácido Bórico; 1M Urea, 5 % Agarosa; pH 8.5) en un dispositivo para electroforesis horizontal. La corrida electroforética se realizó en Buffer TBS (90 mM Trizma Base; 90 mM Ácido Bórico; 0,1 % SDS; pH 8,5) durante 4 h a 60 V, con refrigeración. Las muestras y las proteínas puras utilizadas como marcadores de peso molecular fueron mezcladas con Buffer de siembra 2X (126 mM Trizma Base; 4 % SDS; 0,002 % Azul de Bromofenol; 15 % Glicerina; 10 % Ditiotretitol), calentadas a 90 °C durante 10 min y mantenidas a -20 ± 1 °C hasta su uso. El gel fue teñido durante 1 h (0,25 % *Coomasie Blue*; 40 % Metanol; 10 % Ácido acético), y se reveló con varios lavados en solución de decoloración (20 % Metanol; 5 % Ácido acético) durante toda la noche (Wu y Kusukawa, 1998; Kim *et al.*, 2000; Kafe *et al.*, 2018; Lonza *Research*, 2019).

Ensayo de actividad antimicrobiana en medio líquido. Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima.

La concentración inhibitoria mínima (CIM) se define como la menor dilución de una determinada sustancia en la cual no se observa crecimiento de microorganismos. Para determinarla, se evaluó la capacidad antimicrobiana de cada extracto sobre diferentes especies bacterianas Gram positivas y Gram negativas disponibles en el cepario del Gabinete de Biología Molecular y Microbiología, mediante el método estándar recomendado por la CLSI (*Clinical and Laboratory Standards Institute*) basado en Geis *et al.* (1983). El ensayo se efectuó en microplacas de cultivo de 96 pocillos con fondo en U, en un volumen final de 200 μl , con medio de cultivo LB (Extracto de Levadura 0,5 %; Peptona 1 %; Cloruro de Sodio 1 %; pH 7). Se realizaron diluciones seriadas 1:2 de la solución de los extractos a testear de manera que la concentración inicial en el primer pocillo fue 5 mg ml^{-1} . En cada pocillo se inocularon los diferentes cultivos bacterianos: *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Lactobacillus plantarum* y *Pseudomonas aeruginosa*, para obtener una concentración final de $1 \times 10^4 \text{ UFC ml}^{-1}$ (Unidades Formadoras de Colonias). Se incluyeron controles positivos, negativos y de contaminación, detallados en la Tabla 1. Las placas fueron incubadas a $37 \pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$ durante 24 h. Los ensayos se realizaron por duplicado y se determinó la CIM por observación a simple vista del crecimiento, o no, del microorganismo testeado, y se expresó como el promedio de los valores leídos.

Para confirmar la CIM, se escalaron los ensayos a un volumen final de 5 ml, con incubación por 24 h a $37 \pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$ y agitación a 250 rpm. Se incluyeron los siguientes controles: negativo (A: Medio LB, $1 \times 10^4 \text{ UFC ml}^{-1}$; B: Medio LB, $1 \times 10^4 \text{ UFC ml}^{-1}$, DMSO); positivo (C: LB, $1 \times 10^4 \text{ UFC ml}^{-1}$, Ampicilina 5 mg ml^{-1}) y de contaminación (D: Medio LB; E: Medio LB, extractos). Se midió la densidad óptica (OD) a una longitud de onda de 600 nm y los resultados se expresaron como la media de los duplicados \pm desvío estándar.

Cálculo del porcentaje de Inhibición del Crecimiento

Para comparar la actividad antimicrobiana de los extractos que presentaron actividad con respecto a un antibiótico convencional a las 24 h de cultivo, se calculó el porcentaje de inhibición del crecimiento de cada extracto con respecto al antibiótico comercial Ampicilina (5 mg ml^{-1}) como control positivo, mediante la fórmula:

$$\% \text{ IC} = [(A - B)/A] \times 100$$

Dónde:

A = OD₆₀₀ del cultivo bacteriano sin el extracto a ensayar o sin Ampicilina

B = OD₆₀₀ del cultivo bacteriano con el extracto a ensayar o con Ampicilina

Análisis estadísticos

Los análisis se llevaron a cabo utilizando el *software* GraphPad Prism (*GraphPad Software*, La Jolla California USA). Todos los ensayos se realizaron por duplicado y fueron analizados mediante ANOVA, con un intervalo de confianza del 95 % ($p < 0,05$) y se expresaron como la media \pm desvío estándar. Luego de haber rechazado la hipótesis nula de igualdad de medias mediante el análisis ANOVA, para la comparación de los rendimientos de sólidos extraídos y de los porcentajes de inhibición se utilizó el Test de comparaciones múltiples de Dunnett (1955), que compara el resultado de cada tratamiento con un único control.

Los intervalos de confianza utilizados fueron de 95 % para el análisis de los rendimientos ($p < 0,05$), siendo el método estándar de extracción de péptidos el tratamiento control; y de 99,9 % para el análisis de los porcentajes de inhibición del crecimiento bacteriano ($p < 0,001$), donde el tratamiento control fue el antibiótico comercial Ampicilina.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los péptidos pueden obtenerse mediante extracción con solventes, hidrólisis enzimática y fermentación microbiana. La elección de la extracción con solventes se basa en que dependiendo de la temperatura y del solvente utilizado, se pueden extraer los péptidos de forma tal que no sufran modificaciones estructurales con respecto a cómo se encuentran naturalmente en un determinado organismo, manteniendo su función efectora intacta. En este trabajo se compararon las actividades de péptidos que fueron extraídos con diferentes solventes con respecto a los extraídos por un método estándar, y a su vez con la actividad antimicrobiana de un antibiótico convencional.

El rendimiento de las extracciones de cada solvente utilizando callos por un lado y el resto de los tejidos sin callos por el otro, se puede observar en la Tabla 1. Cuando se compararon los rendimientos, no se encontraron diferencias significativas entre los valores de las extracciones con Metanol y Etanol con respecto

al control. En el caso de los callos, no hay diferencia significativa entre ninguno de los cuatro métodos de extracción con respecto al control (Tabla 2).

TABLA 1

TABLA 2

Varios métodos son utilizados para testear la actividad antimicrobiana de diferentes compuestos mediante la determinación de la concentración inhibitoria mínima. Dentro de estos métodos, se encuentran el ensayo de difusión en agar, la técnica de difusión en disco y el ensayo en microplaca de cultivo (CLSI, 2012). Este último fue utilizado en este trabajo, ya que no solo presenta menor error en la lectura visual, sino que puede confirmarse la CIM por espectrofotometría.

Todos los extractos obtenidos a partir de los tejidos sin callos de *Z. patagónica* presentaron actividad antimicrobiana frente *E. coli*, *B. subtilis*, *L. plantarum* y *P. aeruginosa*, donde la CIM para todos los casos fue de 2,5 mg ml⁻¹, y se confirmó mediante la medida de absorbancia por espectrofotometría (Figura 1). El hecho de que los extractos obtenidos con Metanol, Etanol, Acetona y Agua, se hayan comportado de la misma manera que el obtenido utilizando Ácido Acético y Acetona (método estándar para la extracción de péptidos y proteínas), permite inferir que todos ellos mayormente contienen péptidos de bajo peso molecular, como se puede observar en las Figuras 2 y 3, y que los mismos son los responsables de la actividad antibacteriana.

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

Los extractos provenientes de tejidos sin callos, y que fueron los que presentaron actividad antimicrobiana, no mostraron diferencias significativas cuando se compararon sus porcentajes de inhibición del crecimiento con respecto al antibiótico ($p < 0,001$) (Tabla 3), indicando que todos los procesos de extracción fueron capaces de obtener los péptidos sin alterar la función inmunológica que realizaban en el organismo del que fueron obtenidos.

Cuando los ensayos se realizaron utilizando los extractos obtenidos a partir del tejido muscular de los callos, ninguno fue capaz de inhibir el crecimiento de los distintos cultivos bacterianos (Figura 4). Esta diferencia de comportamiento de los extractos dependiendo de los tejidos que le dieron origen, confirma que la fuente mayoritaria de péptidos con actividad antimicrobiana en bivalvos proviene de hemocitos, epitelios,

intestino y órganos respiratorios (Tincu y Taylor, 2004; Sumita *et al.*, 2009; Bahar y Ren, 2013; Sugesh y Mayavu, 2013).

TABLA 3

FIGURA 4

CONCLUSIONES

En este trabajo se evaluó la actividad antimicrobiana de péptidos que fueron extraídos de tejidos de vieira patagónica utilizando diversos solventes. La actividad antimicrobiana de los extractos provenientes de los tejidos sin incluir los callos fue comparable a la de un antibiótico comercial. Se recomienda utilizar Etanol como método de extracción debido a su menor toxicidad, bajo costo y baja posibilidad de contaminación bacteriana durante el proceso, comparado con el método control (Ácido acético/Acetona) y con el método que utiliza Metanol en el proceso. Los resultados obtenidos son una primera línea de partida para la obtención de extractos peptídicos no solo de otros bivalvos, sino también a partir de otros organismos que posean bajo valor comercial o son descartados en la pesca. En un futuro, se deberían purificar estos péptidos, determinar las fracciones que poseen la actividad antimicrobiana más alta y evaluarlos como potenciales antibióticos para la industria farmacéutica, alimentaria, e incluso para su aplicación en acuicultura.

REFERENCIAS

ABOUZEED Y.M., ZGHEEL F., ELFAHEM A.A., ALMARGHE M.S., DHAWI A., ELBAZL A., HIBLU M.A., KAMMON A. & AHMWD M.O. 2018. Identification of phenolic compounds, antibacterial and antioxidant activities of raisin extracts Open Vet. J. 8(4): 479-484.

BAHAR A.A. & REN D. 2013. Antimicrobial peptides. Pharm., 6: 1543-1575.

BOULLET H., BENTOT F., HEQUET A., GANEM-ELBANZ C., BECHARA C., PACREAU E., LAUNAY P., SAGAN S., JOLIVAT C., LACOMBE C., MOUMNÉ R. & KAROYAN P. 2019. Small antimicrobial peptide with in vivo activity against sepsis. Molecules, 24:1702.

CLSI. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2012. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard - Ninth Edition. CLSI document M07-A9.

DUNNETT C. 1955. A Multiple Comparison Procedure for Comparing Several Treatments with a Control. J. Am. Stat. Assoc., 50: 1096-1121.

ENNAAS N., HAMMAMI L., BEAULIEU I. & FLISS I. 2015. Purification and characterization of four antibacterial peptides from protames hydrolysate of Atlantic mackerel (*Scomber scombrus*) by-products. Biochem. Biophys. Res. Commun., 195-200.

GEIS J., SINGH J., & TEUBER M. 1983. Potential of lactic streptococci to produce bacteriocin. Appl Environ. Microbiol. 45(1):205-211.

GUTIÉRREZ P. & ORDUZ S. 2003. Péptidos antimicrobianos: estructura, función y aplicaciones. Actual. Biol., 25 (78): 5-15.

HANCOCK R.E.W., BROWN K.L. & MOOKHERJEE N. 2006. Host defence peptides from invertebrates - emerging antimicrobial strategies. Immunobiology, 211 315-322.

HOU Y., WU X., DAI Z. WANG G. & WU G. 2017. Protein hydrolysates in animal nutrition: Industrial production, bioactive peptides, and functional significance. J. Anim. Sci. Biotechno., 8:24.

INJAI A., KSHIRSAGAR S., DEV M., PARKAR K., KAZI A., CHAVAN M. & KULKARNI A.S. 2016. Antimicrobial activity of extracts of hepatopancreas and mucus of bivalve, *Meretrix meretrix*. European J. Biotechnol. Biosci., 4: 36-38.

KAFLE J.K., BHARDWAJ B., KAUR R., KUMAR D. BANARJEE D. 2018. A staining protocol of proteins on agarose gel with amido black. Acta Sci. Med. Sciences 2.7: 59-63.

KIM S.K. & MENDIS E. 2006. Bioactive compounds from marine processing byproducts - A review. *Food Res. Int.*, 39:383-393.

KIM R., YOKOTA H. & KIM S.H. 2000. Electrophoresis of proteins and protein/protein complexes in a native agarose gel. *Anal. Biochem.*, 282: 149-153.

KIRAN N., SIDDIQUI G., KHAN A.N. & TUSHAR P. 2014. Extraction and screening of bioactive compounds with antimicrobial properties from selected species of mollusk and crustacean. *J. Clin. Cell. Immunol.*, 5:1.

KUPPUSAMY R., WILLCOX M., BLACK D.S. & KUMAR N. 2019. Short cationic peptidomimetic antimicrobials. *Antibiotics*, 8: 44.

LEMUS M., SALAZAR R., LAPO B. & CHUNG K. 2016. Metalotoneínas en bivalvos marinos. *Lat. Am. J. Aquat. Res.*, 44: 202-215.

LONZA RESEARCH. Section XIII: Protein Separation in Agarose Gels. www.lonza.com/research.

LORDAN S., PAUL ROSS R. & STANTON C. 2011. Marine bioactives as functional food ingredients: potential to reduce the incidence of chronic diseases. *Mar Drugs*, 9:1056-1100.

NAJAFIAN R.L. & BABJI A.S. 2012. A review of fish-derived antioxidant and antimicrobial peptides: Their production, assessment, and applications. *Peptides*, 33: 178-185.

PACHAIYAPPAN A., SADHASIVAM G. KUMAR M. & MUTHUVEL A. 2014. Antibacterial activity of different solvent extracts of marine bivalve, *Meretrix casta*. *Curr. Biotica.*, 8: 270-277.

RYAN J.T., PAUL ROSS R., BOLTON D. FITZGERALD G.F. & STANTON C. 2011. Bioactive peptides from muscle sources: meat and fish. *Nutrients*, 3:765-791.

SALOMONE A. L. & MASSA A.E. 2018. Evaluación de la capacidad antimicrobiana de hidrolizados enzimáticos obtenidos a partir de subproductos de merluza. Inf. Invest. INIDEP N° 10/2018, 11 pp.

SHAHIDI F. & ZHONG Y. 2008. Bioactive peptides. J. AOAC Int., 9:914-31.

SHARMA S., CHATTERJI A. & DAS P. 2009. Effect of different extraction procedures on antimicrobial activity of marine bivalves: a comparison. Pertanika J. Trop. Agric. Sci., 32: 77 – 83.

SUGESH S. & MAYAVU P. 2013. Antimicrobial activities of two edible bivalves *M. meretrix* and *M. casta*. Pak. J. Biol. Sci., 16: 38-43.

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 2009. Acetone precipitation of proteins. TR0049.1. www.thermo.com/pierce.

TINCU J.A. & TAYLOR S.W. 2004. Antimicrobial peptides from marine invertebrates. Antimicrob. Agents Chemother., 48: 3645-3654.

WANG X., YU H., XING R. & LI P. 2017. Characterization, preparation, and purification of marine bioactive peptides. Hindawi BioMed Res. Int., Article ID 9746720.

WU M. & KUSUKAWA N. 1998. SDS Agarose Gels for Analysis of Proteins. BioTechniques 24:676-678.

Tabla 1. Rendimiento de sólidos, expresados como gramos de sólidos recuperados / gramo de peso húmedo de tejido inicial (Media \pm DS).

	Metanol	Etanol	Acetona	Agua	Á. Ac./Acetona
--	---------	--------	---------	------	----------------

Tejidos sin Callos	0,0224 ± 0,0020	0,0148 ± 0,0004	0,0113 ± 0,0010	0,0105 ± 0,0020	0,0178 ± 0,0013
Callos	0,0184 ± 0,0007	0,0143 ± 0,0012	0,0121 ± 0,0016	0,0131 ± 0,0040	0,0157 ± 0,0090

Tabla 2. Comparación del rendimiento de sólidos obtenidos según el solvente utilizado, comparado con el método control (A/Ac), mediante el Test de Dunnett's. n.s.: no se encuentran diferencias significativas entre rendimientos ($p < 0,05$). (-): menor rendimiento con respecto al control. Me: Metanol; Et: Etanol; Ac: Acetona; Ag: Agua; A/Ac: Ácido Acético/Acetona.

Solventes	Tejidos s/Callos	Callos
<i>A/Ac vs Me</i>	n.s.	n.s.
<i>A/Ac vs Et</i>	n.s.	n.s.
<i>A/Ac vs Ac</i>	(-)	n.s.
<i>A/Ac vs Ag</i>	(-)	n.s.

Tabla 3. Porcentaje de inhibición del crecimiento según el solvente utilizado, comparado con el control (Ampicilina). No hubo diferencia significativa entre la inhibición de los extractos con respecto al control ($p < 0,001$). Amp: Ampicilina; Me: Metanol; Et: Etanol; Ac: Acetona; Ag: Agua; A/Ac: Ácido Acético/Acetona.

	<i>E. coli</i>	<i>B. subtilis</i>	<i>L. plantarum</i>	<i>P. aeruginosa</i>
Ampicilina	100 %	100 %	100 %	100 %
Metanol	99,55 %	99,75 %	99,95 %	99,90 %
Etanol	99,70 %	99,60 %	99,20 %	99,55 %
Acetona	99,65 %	99,70 %	99,95 %	99,70 %
Agua	99,45 %	99,55 %	99,75 %	99,60 %
Ác. Acético/Acetona	99,85 %	99,35 %	99,95 %	99,60 %

Figura 1. Actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos a partir de todos los tejidos de vieiras (sin callos). Para todos los microorganismos testeados la CIM fue de 2,5 mg ml⁻¹. Me: Metanol; Et: Etanol; Ac: Acetona; Ag: Agua; A/Ac: Ácido Acético/Acetona. Amp: Ampicilina, control positivo.

Figura 2. Electroforesis en Gel de Agarosa al 5 % de los péptidos obtenidos por el método de extracción estándar. MPM: Marcadores de Peso Molecular (kDa). A/Ac: péptidos de bajo peso molecular obtenidos mediante la extracción con Ácido Acético/Acetona.

Figura 3. Electroforesis en Gel de Agarosa 5 % de los péptidos obtenidos con los diferentes métodos de extracción. Me: Metanol; Et: Etanol; Ac: Acetona; Ag: Agua; A/Ac: Ácido Acético/Acetona.

Figura 4. Actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos a partir de los callos de vieiras. No hubo efecto antimicrobiano en ninguno de los microorganismos testeados. Me: Metanol; Et: Etanol; Ac: Acetona; Ag: Agua; A/Ac: Ácido Acético/Acetona. Amp: Ampicilina, control positivo.

